

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Süni İntellekt və təhlükəsizlik kameraları

Süleymanov İlham Hüseyn oğlu

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Naxçıvan, Azərbaycan

E-mail: ilhamsuleymanov@ndu.edu.az

Xülasə:

Süni intellekt və kamera sistemləri müasir texnologiyanın ən dinamik sahələrindən biridir. Bu iki sahənin birləşməsi, müxtəlif tətbiq sahələrində inqilabi dəyişikliklərə səbəb olub. Süni intellekt, maşınların və sistemlərin insanlar kimi düşünmə, öyrənmə və qərar qəbul etmə qabiliyyətini inkişaf etdirən bir texnologiyadır. Kamera sistemləri isə görüntülərin toplanması, işlənməsi və analizi üçün istifadə olunan avadanlıqlardır. Bu iki sahənin inteqrasiyası, təhlükəsizlik, nəqliyyat, səhiyyə və digər bir çox sektorda irəliləyişlərə imkan yaradır. Təhlükəsizlik kameraları ilə inteqrasiya olunmuş süni intellekt sistemləri, ətraf mühiti real vaxtda analiz edərək, şübhəli fəaliyyətləri müəyyənləşdirir və hadisələrə daha tez müdaxilə etməyə imkan verir. Eyni zamanda, avtomobil sənayesində süni intellekt ilə təchiz olunmuş kamera sistemləri, sürücülərin təhlükəsizliyini artıran və avtomobillərin daha ağıllı idarə olunmasına şərait yaradan avtopilot texnologiyalarını mümkün edir.

Məqalədə, süni intellekt və kamera sistemlərinin birgə fəaliyyətinin prinsipləri, tətbiq sahələri və bu sahədəki müasir yeniliklər araşdırılıb. Eyni zamanda, süni intellekt və kamera texnologiyalarının qarşılıqlı təsirləri, onların yaratdığı imkanlar və qarşılaşdıqları çətinliklər ətraflı göstərilmişdir.

Açar sözlər: Süni intellekt, Kamera sistemləri, (HDR) texnologiyası, Maşın öyrənmə (Machine Learning), 4K (Ultra HD) texnologiyası, 1080p Full HD, 4K, 3840x2160 piksel,

Məqalədə süni intellekt (SI) və kamera sistemlərinin müasir texnologiyalar içərisindəki inteqrasiyasını geniş şəkildə araşdırmaqdır. Məqalə süni intellektin kamera sistemlərində necə istifadə edildiyini, bu inteqrasiyanın müasir tətbiqlərindəki rolu və üstünlüklərini təqdim edir. Süni intellektin kamera sistemlərinə təsiri: SI texnologiyalarının kamera sistemlərində necə tətbiq edildiyi və bu tətbiqlərin kamera sistemlərinin performansına təsiri. Müasir texnologiyaların tətbiq sahələri: Süni intellektin kamera sistemləri ilə birgə işləməsinin praktiki tətbiq sahələrində necə tətbiq edildiyi. Gələcək perspektivlər və istiqamətlər: Süni intellekt və kamera sistemlərinin gələcək inkişaf istiqamətləri və potensial tətbiq sahələri. Süni intellektin kamera sistemləri ilə inteqrasiyasının müasir tətbiqləri təhlükəsizlik və nəzarət sistemləri: Üz Tanıma: SI texnologiyalarından istifadə edərək, kameralar vasitəsilə üz tanıma sistemlərinin tətbiqi geniş yayılmışdır. Bu sistemlər, təhlükəsizlik kameralarına inteqrasiya edilərək, şəxslərin identifikasiyası və izlənişi üçün effektiv bir yol təqdim edir.

Hərəkət İzləmə və Anomaliyanın Aşkarlanması: Süni intellektə əsaslanan kameralar, anormal hərəkətləri aşkar edərək təhlükəsizlik tədbirlərini artırmaq üçün istifadə olunur. Bu, məsələn, bir obyektin

Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

və ya şəxsin şübhəli davranışlarını avtomatik olaraq müəyyən etmək və xəbərdarlıq etmək üçün istifadə olunur.

Avtomobil texnologiyaları:Sürücü dəstəyi sistemləri: Avtomobil kameraları ilə birgə işləyən süni intellekt, yol vəziyyətini qiymətləndirərək sürücülərə yardım edir. Bu sistemlər, çarpışma xəbərdarlığı, avtomatik parklanma, və digər sürücü köməkçi funksiyalarını təmin edir.

Autonom Avtomobillər: Autonom avtomobillərdə SI və kamera sistemləri birgə istifadə edilərək ətraf mühitin təsviri və qərar qəbul etmə prosesi həyata keçirilir. Bu sistemlər, avtomobilin yolunu izləyir, obyektləri tanıyır və real vaxtda qərarlar qəbul edir.

Tibbi görüntüləmə:Diaqnostika və Təhlil: Tibbi görüntüləmə sistemlərində SI tətbiqi, xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsi üçün böyük potensiala malikdir. SI əsaslı kameralar və görüntü analizi alqoritmləri, radioloji təsvirlərin və digər tibbi görüntülərin daha dəqiq təhlilini təmin edir.

Ağıllı görüntü tanıma: Tibbi görüntülərdə anomaliyaların aşkar edilməsi üçün SI alqoritmləri istifadə olunur. Məsələn, xərçəng hüceyrələrinin tanınması üçün SI əsaslı görüntü tanıma sistemləri inkişaf etdirilir.

Ağıllı şəhər İnfrastrukturuları:Trafik İdarəetmə: Şəhər kameraları SI texnologiyaları ilə birgə işləyərək trafik axınını təhlil edir və idarə edir. Bu, tıxacların azaldılması və daha effektiv yol hərəkəti planlaması üçün istifadə edilir.

İctimai təhlükəsizlik: Şəhər mühafizəsi və ictimai təhlükəsizlik məqsədilə istifadə olunan SI əsaslı kameralar, ictimai yerlərdə anomaliyanın aşkarlanması və erkən xəbərdarlıq sistemlərinin inkişafına kömək edir.

Dərin öyrənmə, maşın öyrənmə və digər SI texnologiyaları

Süni intellekt (SI) texnologiyaları, kompüterlərin və sistemlərin insan bənzəri düşünmə, öyrənmə və qərar qəbul etmə qabiliyyətlərini təkmilləşdirən bir sıra metod və yanaşmaları əhatə edir. Bu texnologiyaların əsas komponentləri arasında maşın öyrənmə və dərin öyrənmə xüsusi yer tutur. Bu bölmədə bu texnologiyaların nə olduğunu, necə işlədiklərini və süni intellektdəki rolunu ətraflı şəkildə nəzərdən keçirəcəyik.

Maşın öyrənmə (Machine Learning): Maşın öyrənmə (MO), sistemlərin və proqramların təcrübə vasitəsilə özünü təkmilləşdirməsi və qərar qəbul etməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir süni intellekt sahəsidir. Bu texnologiya, kompüterlərin əvvəlcədən proqramlaşdırılmış qaydalardan istifadə etmədən verilənlərdən öyrənməsini və nəticə çıxarmasını təmin edir.

Verilənlərdən öyrənmə: Maşın öyrənmə alqoritmləri, böyük miqdarda verilənlərə əsaslanaraq müxtəlif nümunələri və əlaqələri aşkar edir.**Model Qurma:** Alqoritm, verilənlər əsasında bir model qurur. Bu model yeni verilənlərə tətbiq edildikdə düzgün nəticələr təqdim etməyə çalışır.**Təhlil və Qiymətləndirmə:** Alqoritmin performansını qiymətləndirilir və modelin doğruluğunu artırmaq üçün təhlil edilir.

Dərin öyrənmə (Deep Learning)Tərif: Dərin öyrənmə (DO), maşın öyrənmənin bir alt sahəsidir və süni neyron şəbəkələrinin çox qatlı strukturlarından istifadə edərək verilənlərdən yüksək səviyyədə öyrənmə qabiliyyəti təmin edir. Bu texnologiya, xüsusilə böyük verilənlər və kompleks modellər üçün istifadə olunur.

Neyron şəbəkələri: Dərin öyrənmə, çox qatlı neyron şəbəkələrindən istifadə edir. Bu şəbəkələrdə hər qat verilənlərin təhlilini daha mürəkkəb şəkildə həyata keçirir. **Öyrənmə Prosesi:** Şəbəkələr, verilənlərdən xüsusiyyətləri və nümunələri çıxarmaq üçün təlim edilir. Bu proses, gradient enişi və digər

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

optimallaşdırma üsulları vasitəsilə baş verir. Avtomatik Özəllik Çıxarılması: Dərin öyrənmə şəbəkələri, xüsusiyyətləri avtomatik olaraq çıxararaq insan müdaxiləsinə ehtiyac olmadan yüksək səviyyədə təhlil edə bilir.

Kamera texnologiyalarının inkişafı:

Kamera texnologiyaları son illərdə sürətlə inkişaf edib, bu da görüntü keyfiyyətinin artmasına və yeni tətbiq sahələrinin yaranmasına səbəb olub. Bu inkişafın əsas mərhələləri arasında yüksək təsvir dərəcəsi (HD), 4K və 8K çözünlük standartları, həmçinin daha irəliləmiş texnologiyalar mövcuddur. Aşağıda bu texnologiyaların inkişafını və təsirini ətraflı şəkildə nəzərdən keçirəcəyik.

Yüksək təsvir dərəcəsi (HD), görüntü keyfiyyətinin standartını artıran bir texnologiyadır. HD, daha çox piksel və daha yaxşı şəkil keyfiyyəti təqdim edir. 720p HD: Bu, 1280x720 piksel çözünlük təqdim edir və əsasən televizorlar və video kameralar üçün standart bir həll kimi istifadə olunur. 1080p Full HD: Bu, 1920x1080 piksel çözünlük təqdim edir və müasir televizorlar, kompüter monitorları və video kamera sistemlərində geniş şəkildə istifadə edilir.

Təhlükəsizlik kameraları: Yüksək təsvir dərəcəsi ilə təhlükəsizlik kameraları daha aydın və detallı görüntülər təqdim edir. Ekran və Televizorlar: HD standartı ilə televizorlar və ekranlar daha yaxşı görüntü keyfiyyəti və müştəri təcrübəsi təqdim edir. 4K (Ultra HD) texnologiyası, HD-dən daha yüksək çözünlük təklif edir. 4K, 3840x2160 piksel çözünlük təmin edir və daha geniş və detallı görüntü təqdim edir. 3840x2160 Piksel: Bu çözünlük, HD-dən dörd dəfə daha çox piksel təqdim edir və şəkillərin daha detallı olmasını təmin edir. Yüksək Keyfiyyətli Video və Şəkil: 4K texnologiyası daha aydın və detallı görüntü təmin edir, müasir multimedia tətbiqləri üçün ideal bir standartdır.

Yüksək dinamik aralıq (HDR) texnologiyası, görüntülərin daha geniş dinamik aralığını və daha yaxşı kontrastını təmin edir. Tətbiqlər: HDR, video və fotoqrafiyada daha real və təbii görüntü keyfiyyəti təqdim edir, xüsusən işıq və kölgə detallarını yaxşılaşdırır. Hiper-əksik görüntüləmə texnologiyaları, daha yüksək detallar və daha yaxşı keyfiyyət təqdim etmək üçün inkişaf etdirilmişdir. Bu texnologiyalar yüksək sürətli çəkilişləri və 360 dərəcə görüntüləri təmin edir, istifadəçilərə geniş baxış bucaqları və yüksək keyfiyyətli görüntü təqdim edir. Virtual reallıq (VR), artırılmış reallıq (AR) və müxtəlif multimedia tətbiqlərində geniş istifadə olunur.

Süni intellekt və kamera sistemlərinin birgə işləməsi

SI və kamera sistemlərinin birgə işləməsinin əsas aspektlərini və tətbiq sahələri: Obraz tanıma, kameralar tərəfindən çəkilən şəkil və videoların süni intellekt alqoritmləri vasitəsilə təhlil edilərək müəyyən obyektlərin, insanların və ya hadisələrin avtomatik olaraq tanınmasıdır. Şəkil tanıma və təsnifat üçün geniş istifadə olunur. CNN-lər, şəkillərdəki xüsusiyyətləri avtomatik olaraq çıxarır və obyektləri tanıyır. Üzlərin tanınması üçün istifadə edilir, məsələn, şəxsiyyət doğrulaması və təhlükəsizlik məqsədilə. Hərəkət izləmə, kameralar tərəfindən çəkilən görüntülərdə insanların və ya obyektlərin hərəkətlərinin süni intellekt alqoritmləri vasitəsilə izlənməsini təmin edir.

Real vaxtda görüntü analizi, kameraların çəkdiyi görüntülərin dərhal emal edilməsi və təhlil edilməsini təmin edir, beləliklə, dərhal nəticələr əldə edilir. Sürətli hesablama: Görüntülərin real vaxtda təhlili üçün yüksək hesablama gücü tələb olunur. Stream Processing: Görüntü axınlarını real vaxtda işləmək üçün istifadə olunur. Avtomatik təsvir etikətləmə, süni intellekt tərəfindən şəkil və videoların avtomatik olaraq etikətlənməsi və təsvir edilməsidir. Obraz Təsvir Alqoritmləri: Şəkil və videoların

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

avtomatik olaraq təsvir edilməsi və etiketlənməsi üçün istifadə olunur. Semantik Segmentasiya: Şəkillərdə müxtəlif obyektlərin və sahələrin tanınması.

Bu texnologiyaların birgə işləməsi, kameraların və süni intellekt sistemlərinin inteqrasiyasının necə geniş və çoxşaxəli olduğunu göstərir. Bu inteqrasiya müasir dünyada təhlükəsizlik, səhiyyə, nəqliyyat və digər sahələrdə mühüm irəliləyişlərə və inkişafılara səbəb olur. Süni intellekt və kamera sistemlərinin birgə işləməsi, məlumatların daha effektiv şəkildə emalını və qərar qəbul etmə proseslərini dəstəkləyir.

Gələcək perspektivləri:

Gələcəkdə bu sahələrin inkişafı, daha dəqiq, səmərəli və innovativ tətbiqləri təmin edəcəkdir. Bu inkişaf və yeniliklər, həyatın müxtəlif sahələrində daha geniş tətbiq imkanları, daha yüksək dəqiqlik və səmərəlilik təmin edəcəkdir. Kvant optikası prinsiplərinə əsaslanan yeni görüntüleme texnologiyası, daha yüksək çözünlülük və daha az şəkil zəifliyi təmin edir. Yüksək dəqiqliklə görüntü əldə etmək, həmçinin zərər görmüş və ya zəif işıq şərtlərində daha yaxşı nəticələr təqdim etmək.

Avtomatlaşdırma və robotik texnologiyalar kamera və süni intellekt texnologiyalarını istifadə edərək müstəqil fəaliyyət göstərən robotlardır. Kamera sistemlərində toplanan məlumatların qorunması üçün inkişaf etdirilmiş şifrələmə texnologiyaları. Məxfilik standartlarına uyğun, daha təhlükəsiz məlumat saxlama və paylaşma. Hibrid izləmə sistemləri: Kameralar və süni intellekt texnologiyalarının birləşdirilməsi ilə genişlənmiş izləmə qabiliyyətləri. İstifadəçi və ya mühit şərtlərinə uyğun olaraq dinamik şəkildə tənzimlənə bilən izləmə sistemləri. Bu potensial inkişaf sahələri və yeniliklər, süni intellekt və kamera sistemlərinin gələcəkdə daha geniş tətbiq imkanları yaratmağa, daha yüksək dəqiqlik və effektivlik təmin etməyə yönəldilmişdir.

Nəticə

Bu iki texnologiyanın inteqrasiyası, müxtəlif sahələrdə inqilabi dəyişikliklərə və yeniliklərə səbəb olub. SI ilə təchiz olunmuş kamera sistemləri, görüntülərin avtomatik olaraq analiz edilərək təhlilini təmin edir. Bu, daha dəqiq və sürətli təsnifat, anomaliya aşkarlanması və obyekt tanıma kimi imkanları mümkün edir. Nəticədə, təhlükəsizlik, səhiyyə, müştəri xidməti və digər sahələrdə yüksək effektivlik və dəqiqlik əldə edilir. Süni intellektin kamera sistemləri ilə inteqrasiyası, avtonom sistemlərin inkişafını dəstəkləyir. Süni intellekt və kamera sistemlərinin inteqrasiyası, səsli və görüntülü məlumatların birgə işlənməsi ilə daha zəngin və təsirli məlumat əldə etməyə imkan verir. Yeni texnologiyalarla, enerji sərfiyyatını azaltmaq və ekoloji dayanıqlılığı artırmaq üçün inkişaf etdirilmiş kamera sistemləri və SI texnologiyaları əhəmiyyət kəsb edir. Bu, texnologiyaların ətraf mühitə daha az təsir göstərməsini və daha davamlı həllərin təmin edilməsini mümkün edir.

Süni intellekt və kamera sistemlərinin birgə işləməsi, müasir texnologiyaların inkişafında fundamental bir rol oynayır. Bu əməkdaşlıq, müxtəlif sahələrdə daha yüksək dəqiqlik, effektivlik və innovasiya təmin edir. Gələcəkdə bu texnologiyaların inkişafı, daha mükəmməl və müasir tətbiq sahələri yaradacaq, həyatın müxtəlif sahələrində daha geniş imkanlar və imkanlar təqdim edəcəkdir. Süni intellekt və kamera sistemlərinin birgə inkişafı, texnologiyanın daha təsirli, təhlükəsiz və müasir olmasını təmin edəcəkdir.

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Ilham Suleymanov

Nakhchivan State University

Nakhchivan, Azerbaijan

ilhamsuleymanov@ndu.edu.az

Artificial intelligence and security cameras

Summary:

Artificial intelligence and camera systems are one of the most dynamic areas of modern technology. The combination of these two areas has led to revolutionary changes in various application areas. Artificial intelligence is a technology that develops the ability of machines and systems to think, learn and make decisions like humans. Camera systems are equipment used for collecting, processing and analyzing images. The integration of these two areas enables advancements in security, transportation, health and many other sectors. At the same time, in the automotive industry, camera systems equipped with artificial intelligence are enabling autopilot technologies that increase driver safety and enable smarter driving.

Keywords: Artificial intelligence, Camera systems, (HDR) technology, Machine learning (Machine Learning), 4K (Ultra HD) technology, 1080p Full HD, 4K, 3840x2160 pixels.

Ədəbiyyat:

1. **Deep Learning** Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, and Aaron Courville
2. **Algorithms and Applications** David L. Poole and Alan K. Mackworth Springer, 2012
3. **Artificial Intelligence A Modern Approach** Stuart Russell and Peter Norvig Prentice Hall, 2020
4. **ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks** Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton Communications of the ACM, 2012
5. **Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks** Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross B. Girshick, and Jian Sun IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017
6. <https://arxiv.org/abs/2007.11523>